

ЧЕТАН КУЯСИ (ARGYRESTHIA CONJUGELLA Z). БИОЭКАЛОГИЯСИ ВА РИВОЖЛАНИШ ФЕНОЛОГИЯСИ

Саидов Истам Рустамович

қ.х.ф.ф.д., доцент

Усвалиев Ойбек Турғунович

қ.х.ф.ф.д., доцент

Убайдуллаев Сардор

Тошкент Давлат Аграр Университет

Ўсимликларни ҳимояси ва карантини кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14768880>

Аннотация: Куялар оила вакилларида четан куяси ривожланиш фенологияси тўлиқ ўрганилди ва денгиз сатҳидан 800-1500м баландликда жойлашган уруғ мевали боғлар зарар келтириш аниқланли. Шунга кўра турли ҳил об-ҳаво шароитида куяларнинг ертанги, ўртанги ва кечки олма навларига етказадиган зарари турлича бўлиши аниқланди.

Аннотация: Полностью изучена фенология развития Рябиновой моли у представительницы отряда Чешуекрылых (бабочек) и установлено, что она наносит ущерб семенным садам, расположенным на высоте 800-1500 м над уровнем моря. Также установлено, что вред, наносимый рябиновой молью ранним, средним и поздним сортам яблони при разных погодных условиях, резко отличается.

Abstract: The phenology of the development of the Rowan moth in a representative of the order Lepidoptera (butterflies) has been fully studied and it has been established that it causes damage to seed gardens located at an altitude of 800-1500 m above sea level. It has also been found that the damage caused by the rowan moth to early, medium and late apple varieties under different weather conditions differs dramatically.

Калит сўзлар: четан куяси, биоэкалогия, фенология, денгиз сатҳи, ўрмон, уруғ мевали.

Мевали дарахтларнинг Lepidoptera туркумига мансуб зараркунандалари биоэкологиясини ўрганиш мақсадида бир неча ўн йиллар давомида тадқиқотлар олиб борган олимлардан В.П.Васильев ва И.З.Лившиц (1984) маълумотларига қараганда мевали боғларда тангақанотли (Lepidoptera) туркумига мансуб ҳашаротларни 18 та оилага ажратиб булардан, ўймакорлар (Cossidae), ўроққанот куялар (Plutellidae), ингичкақанотли куялар (Argyresthiidae), куялар (Yponomeutidae), ойначилар (Aegeriidae), митти куялар (Stigmellidae), ингичкақанот куялар-

POLAND

POLAND

миначилар (Lyonetiidae), гирдак куялар (Cemiostomidae), ғилофлилар (Coleophoridae), куя-баргўровчилар (Glyphipterygidae), ўйиққанот куялар (Gelechiidae), баргўровчилар (Tortricidae), одимчилар (Geometridae), ипакчилар (Lasiocampidae), тўлқинсимонлар (Orgyidae), тунламлар (Noctuidae), айиқ-капалаклар (Arctidae), оқ-капалаклар (Pieridae) эканлигини тадқиқ этганлар. Булар орасида ўнта оилага мансуб куялар оиласи вакиллари эканлигини аниқлашган ва ушбу оилаларга юзлаб турдаги куялар мансублигини ўрганишган.

1-жадвал

Тошкент вилояти шароитида Четан куяси ривожланишининг фенологик календари (2024й).

Table with 10 columns for months (Feb to Nov) and 3 rows for phenological stages. Includes symbols like (♦), +, •, -.

- туҳум
- личинка
♦ гўмбақ
+ имаго
(♦) қишлоғ

Олимларнинг фикрича маълум бир стация ёки ареаллардаги популяция зичлигига қарамасдан, турлар ривожини бир-бирига салбий таъсир кўрсатмайди, фақатгина биотик, абиотик, антропоген омиллар натижасида турлар градациясида фарқлар кузатилиши мумкин деб ҳисоблаганлар. Табиий бошқарув механизмида эса биологик омиллар ва ўзаро озуқа-занжирига бўлган талабдан келиб чиққан ҳолатда у ёки бу тур популяцияси ичида даминант тур бўла олиши мумкин деган назарияни олға сурганлар.

Тошкент вилояти шароитида куялар ривожланиши ва фенологиясини ўрганиш мақсадида Бурчмулла давлат ўрмон хўжалиги, Чотқол бўлимида етиштирилаётган олманинг "Голден делишес", "Ренет Симиренко" навлари экилган бўлиб, кўчатлар 7-5 схемада экилган бўлиб, Тошкент вилояти шароитида куяларнинг олти оилага Cemiostomidae, Coleophoridae, Нуноментиде, Аргирестиде, Лхитоллетера ва Лхитоллетиде мансуб, етти тури аниқланди. Биз турли иқлим шароитларидаги куялар популяцияси ва уларга ташқи омиллар таъсирини ўрганиш мақсадида Тошкент вилоятида

денгиз сатҳидан 800-1500м баландликда жойлашган уруғ мевали боғлар танлаб олинди.

Бўстонлик туманида олиб борган тадқиқотлар давомида *Argyresthiidae* оиласига мансуб Четан куяси - *Argyresthia conjugella* Z. учраши аниқланди. Ушбу куянинг бошқа куялардан ажратадиган асосий фарқи у олма мевасини зарарлайди. Ғумбак шаклида қишлаб чиқади, баҳорда четан ва олма дарахтлари гуллай бошлаган даврга яъни май ойининг биринчи декадаларига тўғри келди. Ўсимлик нектари билан қўшимча озиқланган четан куяси 50-80 тагача ва айрим об-ҳаво қулай келган йиллари 80-120 гача энди шаклланаётган яъни пишиб етилмаган олмаларга тухум қўйганлиги аниқланди. Тухум қўйиш тўлиқ тугалланишига 7-11 кун керак бўлди. Тухумларнинг эмбрионал ривожланиши 12-15 кун давом этди. Бу тахминан июн ойининг биринчи ярмига тўғри келди. Биринчи ёшли личинкалар олма меваларига кириб олиб ўша ерда ривожланишини давом эттирди. Ўртача 35-42 кунгача ривожланди. Унинг зарарини четан кам мева қилган йиллари кучли сезиш мумкин, яъни тўлиқ олмага зарар етказди. Ўртача битта олмада 3-5 личинка борлиги кузатилди. Август ойининг биринчи декадасига келиб вояга етган личинкалар пилла иплари ёрдамида ерга осилиб тушиб тупроқнинг юза қисмида ғумбакланишга киришди. Ғумбакланиш 10-12 давом этганлиги кузатилди. Бу пайт мевалар териладиган пайтга яъни сентябр ойларига тўғри келди. Четан куяси кечки навларни, ертанги ва ўртанги навларга нисбатан кўпроқ зарарлаши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Махновский И.К. Вредители защитных лесных насаждений Средней Азии и меры борьбы с ними. – Ташкент, 1955. – 319 с.
2. Махновский И.К. Вредители древесно-кустарниковой растительности Чирчик-Ангренского горно-лесного массива и борьба с ними //Труды Среднеазиатского н.-иссл. лесного хозяйства. – Вып. V. – Ташкент: Изд. Узб. акад. с/х наук, 1959. – С. 105-111.
3. Белосельская З.Г. Рябиновая моль *Argyresthia conjugella* Zell. (Lepidoptera, Nymphomeutidae) как вредитель плодов яблони и рябины. / Энтомологическое обозрение. Т. 42 Вып. 4, 1964. С.709-720.
4. Васильев В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур. М.: Колос, 1984. 399 с.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Ulrich Kuhlmann. Biology and ecology of *Herpestomus brunnicornis* (Hymenoptera: Ichneumonidae), a potential biological control agent of the apple ermine moth (Lepidoptera: Yponomeutidae) // International Journal of Pest Management Volume 42, 1996 – Issue 2 Pages 131-138 | Published online: 21 Nov 2008
6. Zichen Zheng, Chao Zhang. Electronic noses based on metal oxide semiconductor sensors for detecting crop diseases and insect pests // Computers and Electronics in Agriculture Volume 197, June 2022, 106988

